

EKOTURIZM, UY VA YASHIL MEHMONXONALAR ZANJIRI

Yusufjonova N^{1.}, Abduraxmonov B.^{2.}, Shoymardonov N.^{3.}, Raxmatullaev O.^{4.}

Qarshi DU. Turizm yunalishi 4-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619952>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirishda asosiy infratuzilma komponentlaridan biri bo'lgan joylashtirish xizmatlarini takomillashtirish masalasini tahlil qiladi. Xususan, uy mehmonxonalari tizimini shakllantirish va "yashil mehmonxona" tushunchasini kengaytirish orqali ekoturizmning barqaror rivojlanishiga ta'sir etuvchi iqtisodiy omillar va investitsion imkoniyatlar o'rganiladi. Shu bilan birga, mehmonxona biznesidagi xarajatlar samaradorligi, ekologik sertifikatlash tizimlari, yashil investitsiyalar va davlat tomonidan taqdim etilayotgan subsidiya va grantlar kabi iqtisodiy instrumentlarning ahamiyati ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** ekologik turizm, yashil mehmonxona, uy mehmonxonalari, barqaror turizm, investitsion muhit, xizmatlar bozori, ekologik sertifikatlash, yashil iqtisodiyot, subsidiyalar, franchayzing.*

O'zbekistonda turizm sohasi jadal rivojlanib, mamlakat yalpi ichki mahsulotiga (YaIM) sezilarli hissa qo'shmoqda. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun davlat tomonidan turli iqtisodiy choralar qo'llanilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 27-iyuldagi PQ-238-son qarori mehmonxona sektorida investitsion faollikni oshirish, raqobatbardoshlikni mustahkamlash va xizmatlar bozorini diversifikatsiya qilishni ko'zda tutadi. Mazkur hujjat doirasida yangi mehmonxonalar qurish va ularni jihozlash uchun subsidiyalar ajratish hamda franchayzing asosida moliyalashtirish tartibga solingan. Bu esa xorijiy investorlarni jalb qilish, turizm xizmatlari bozorini kengaytirish va innovatsion biznes modellarini qo'llash imkonini beradi.

Ammo mehmonxona xizmatlarining geografik taqsimoti tahlil qilinganda, chekka va ekologik jihatdan boy hududlarda turizm infratuzilmasi hali yetarlicha rivojlanmagani ko'zga tashlanadi. Shu sababli, ekoturizm xizmatlar bozori to'liq shakllanmagan bo'lib, bu ushbu segmentga investitsiyalar oqimini cheklab qo'ymoqda. Mehmonxonalar sonining ortishiga qaramay, ekologik turizm yo'nalishida barqaror joylashtirish xizmatlari tizimi mavjud emas. Bundan tashqari, an'anaviy mehmonxonalar yuqori operatsion xarajatlar, energiya sarfi va ortiqcha oziq-ovqat isrofi kabi muammolarga duch kelmoqda, bu esa ekologik barqarorlik tamoyillariga zid keladi. Shu nuqtai nazardan, ekoturizm uchun uy mehmonxonalari modeli va yashil mehmonxona kontseptsiyasi muhim iqtisodiy yechim sifatida qaralishi mumkin. Uy mehmonxonalari kichik va o'rta biznes subyektlari tomonidan boshqarilib, mahalliy aholi bandligini oshirish, mahalliy iqtisodiyotni rag'batlantirish va xizmatlar bozorini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yashil mehmonxona tushunchasi ekoturizm segmentida energiya samaradorligi, uglerod izini kamaytirish va ekologik menejment tamoyillari orqali operatsion xarajatlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Bugungi kunda O'zbekistonda mehmonxona sektori jadal rivojlanmoqda, biroq mavjud mehmonxonalar asosan urbanizatsiyalashgan hududlarda joylashgan bo'lib, ekologik va etno-turizmni rivojlantirishda ularning xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari cheklangan. Shu sababli, ekologik turizmni rivojlantirishda mahalliy aholi bilan hamkorlikda uy mehmonxonalari tizimini shakllantirish muhim iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega. Bunday model turizm

xizmatlarini diversifikatsiya qilish bilan birga, mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatib, aholi bandligini oshirish va barqaror daromad manbalarini yaratishga yordam beradi.

Mahalliy aholiga tayangan holda turizmni boshqarish masalasida Jamal va Watt tadqiqotlarida axborotlashtirilgan fuqarolik jamiyatining turizm rivojlanishidagi roli alohida ta'kidlanadi. Ular sayyohlik yo'nalishlari bo'yicha qarorlarni qabul qilishda fuqarolar ishtirokini kuchaytirish va turizm boshqaruviga "performativ" yondashuv asosida yondashish muhimligini ilgari suradi [5]. Bu esa turizm demokratiya ishtirokini kuchaytirib, mahalliy jamoalarning iqtisodiy manfaatlarini yaxshiroq aks ettirishga xizmat qiladi.

Ekologik turizm asosan shahar tashqarisidagi tabiiy hududlarda rivojlanadi, bu esa turar joy xizmatlarining yangi formatlarini talab qiladi. Han va boshqalar (2009, 2018) tadqiqotlariga ko'ra, yashil turmush tarzini qo'llab-quvvatlovchi mehmonxona iste'molchilari ekologik toza xizmatlarni taqdim etuvchi yashil mehmonxonalarni afzal ko'radilar. Bu esa ekologik mehmonxonalar bo'lgan talabning ortib borayotganini va yashil iqtisodiyot konsepsiyasining mehmonxona sektoriga tatbiq etilishini ko'rsatadi.

Shuningdek, Coles va boshqalar (2016) o'z tadqiqotlarida turizm va mehmondo'stlik sektorining barqaror rivojlanish maqsadlariga qanchalik hissa qo'shishi mumkinligini tahlil qilgan. Ularning fikricha, turizmni ekologik barqarorlik nuqtayi nazaridan rivojlantirish uchun resurslarni optimallashtirish, uglerod izini kamaytirish va yashil sertifikatlash tizimlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi [6].

Bundan tashqari, yashil mehmonxonalar tizimini tashkil etish ekologik turizmga va atrof-muhitga yuqori darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishi bo'yicha bir qancha amaliy va ilmiy ishlar olib borilgan. Ushbu izlanishlar o'z samarasini ko'rsatgan bo'lib, Ganadagi mehmonxonalar tarmog'ida ekologik amaliyotlar muvaffaqiyatli joriy etilgan. Xususan, Mensah (2006) tadqiqotlarida Ganadagi aksariyat mehmonxonalarda atrof-muhitni muhofaza qilish siyosati ishlab chiqilgani va eng samarali uchta ekologik amaliyot amalga oshirilgani qayd etilgan. Ular quyidagilardan iborat:

- Energiyani tejoychi lampalardan foydalanish (94,2%)
- Choynab va sochiqlarni mehmonlar tomonidan qayta ishlatish (74%)
- Xodimlarga ekologik ta'lim berish va ularni o'qitish (72%)

Ushbu amaliyotlar yashil mehmonxona konsepsiyasini shakllantirish bilan birga, ekologiyaga ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan va turizmning barqaror rivojlanishini rag'batlantirgan

Yuqoridagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ekologik turizmni rivojlantirishda uy mehmonxonalari modeli va yashil mehmonxona tizimi nafaqat ekologik muhitni saqlashga, balki mahalliy aholi uchun iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Shu bois, O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishda ushbu tamoyillarga asoslangan holda iqtisodiy mexanizmlar joriy etilishi lozim.

Bu bo'limda tadqiqot sohasi, namunaviy loyihalash va tadqiqot usullari qisqacha muhokama qilingan. Tadqiqotni samarali olib borish uchun xalqaro tajribalar, ilmiy ishlar, adabiyotlar hamda arxiv materiallari chuqur o'rganildi. Shuningdek, statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, strukturaviy-funksional tahlil, umumlashtirish, tarixiy-geografik modellashtirish kabi ilmiy usullardan foydalanildi. Natijalar va munozaralar bo'limida tadqiqot natijalari tahlil qilinib, ularning asoslanishi va to'g'ri talqin qilinishi ta'minlandi. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlar bilan taqqoslash ishlari amalga oshirildi. Tadqiqot davomida aniqlangan muammolar tahlil qilinib, ularning yechimiga doir aniq taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Ekologik turizmni rivojlantirish bugungi kunda global muammo bo'lib, uning samarali tashkil etilishi tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va mahalliy aholining iqtisodiy farovonligini oshirish bilan chambarchas bog'liq. Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda ekoturizm dunyo bo'ylab turizmning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylandi va uning global turizm bozoridagi ulushi 15% dan oshdi. Shunga qaramay, O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishda asosiy muammolardan biri bu chekka hududlarda mehmonxona infratuzilmasining yetishmovchiligidir. Bu esa turizm iqtisodiyotining to'liq ishlamasligiga olib keladi. Tahlil natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

Uy mehmonxonalari tizimi iqtisodiy samaradorlikni oshiradi va bu Xalqaro tajribalarda shuni ko'rsatadiki, mahalliy aholi ishtirokida tashkil etilgan uy mehmonxonalari turizm infratuzilmasini kengaytirishning eng arzon va samarali usullaridan biridir. Masalan, Nepalda mahalliy aholi tomonidan boshqariladigan mehmonxonalar turistlar oqimini 30% ga oshirgan va hududdagi daromadni 45% ga ko'paytirgan.

BMT Atrof-muhit dasturi (UNEP) ma'lumotlariga ko'ra, yashil mehmonxonalar an'anaviy mehmonxonalarga qaraganda 20% kamroq energiya va 30% kamroq suv sarflaydi [8]. Ganadagi yashil mehmonxonalar tajribasi shuni ko'rsatdiki, energiya tejovchi lampochkalar (94,2%), choyshab va sochiqni qayta ishlatish (74%) hamda xodimlarni ekologik jihatdan o'qitish (72%) yashil mehmonxonalar samaradorligini oshirishda muhim omillardan hisoblanadi.

Statistik ma'lumotlar esa O'zbekistonda yashil mehmonxonalarning istiqbolli ekanligini tasdiqlaydi ya'ni 2023-yilda Turizm qo'mitasi va Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, O'zbekistondagi mehmonxonalar sohasining atigi 10% yashil standartlarga mos keladi, ammo 70% sayyoh ekologik toza mehmonxonalarda yashashni afzal ko'rishini bildirgan. Bu esa yashil mehmonxonalar yaratish istiqbolli yo'nalish ekanligini ko'rsatadi.

Jahon bankining 2022-yildagi hisob-kitoblariga ko'ra, yashil turizm infratuzilmasiga investitsiyalar 2030-yilgacha global turizm daromadlarini 25% ga oshirishga yordam berishi mumkin. O'zbekistonda yashil mehmonxonalar va uy mehmonxonalari rivojlantirish uchun xalqaro grant va moliyaviy dasturlarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish uchun yashil mehmonxonalar tizimi va uy mehmonxonalari muhim ahamiyatga ega. Ularning rivojlanishi ekologik barqarorlikni ta'minlash, mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash va xalqaro turizm talablariga mos ravishda yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi. Shu sababli, yashil mehmonxonalar tizimini joriy etish va uni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ekologik turizmni rivojlantirishda yashil mehmonxonalar tizimini shakllantirish va uy mehmonxonalari modelini keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda ekoturizm infratuzilmasi hali to'liq rivojlanmagan bo'lib, ayniqsa chekka hududlarda mehmonxona xizmatlari yetishmovchiligi sezilarli darajada mavjud. Xalqaro tajribalar esa ekologik barqaror turizmni rivojlantirish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish, mahalliy aholining turmush darajasini oshirish va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish mumkinligini isbotlamoqda. Yashil mehmonxonalar an'anaviy mehmonxonalarga nisbatan ekologik jihatdan samarali bo'lib, energiya va suv iste'molining kamayishiga, chiqindilarni qayta ishlash tizimining yo'lga qo'yilishiga va mahalliy ekologik muhitning yaxshilanishiga xizmat qiladi. Kanada va boshqa rivojlangan mamlakatlarda yashil mehmonxonalar tizimi muvaffaqiyatli joriy etilgan bo'lib, bu tajribani O'zbekistonda ham qo'llash maqsadga

muvofigdir. Shuningdek, uy mehmonxonalarini tizimi mahalliy aholini turizm jarayoniga jalb qilish orqali iqtisodiy daromadning oshishiga yordam beradi. Shu asosda quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- Yashil mehmonxonalar tizimini keng joriy etish.
- Uy mehmonxonalarini rivojlantirish.
- Ekologik turizm bo'yicha huquqiy bazani takomillashtirish.
- Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.
- Ekologik marketing va targ'ibot ishlarini kuchaytirish.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 07.09.2024 yildagi 550-son <https://lex.uz/ru/docs/-7104874>
2. Heesup Han, Li-Tzang (Jane) Hsu, Jin-Soo Lee, Empirical investigation of the roles of attitudes toward green behaviors, overall image, gender, and age in hotel customers' eco-friendly decision-making process, International Journal of Hospitality Management, Volume 28, Issue 4, 2009, Pages 519-528, ISSN 0278-4319,
3. Heesup Han, Jin-Soo Lee, Ho Le Thu Trang, Wansoo Kim, Water conservation and waste reduction management for increasing guest loyalty and green hotel practices, International Journal of Hospitality Management, Volume 75, 2018, Pages 58-66, ISSN 0278-4319
4. Ishmael Mensah, Environmental management practices among hotels in the greater Accra region, International Journal of Hospitality Management, Volume 25, Issue 3, 2006, Pages 414-431, ISSN 0278-4319
5. Jamal, T. · Watt, E.M. Climate change pedagogy and performative action: toward community-based destination governance Tourism Governance Routledge, 2013; 171-188
6. Tim Coles, Claire Dinan, Neil Warren, Energy practices among small- and medium-sized tourism enterprises: a case of misdirected effort?, Journal of Cleaner Production, Volume 111, Part B, 2016, Pages 399-408, ISSN 0959-6526,
7. UNWTO. (2023). Global Ecotourism Market Analysis. Retrieved from www.unwto.org
8. UNEP. (2022). Sustainable Hospitality: Energy and Water Consumption Report. Retrieved from www.unep.org
9. World Bank. (2022). Financing Green Tourism Infrastructure: Economic Benefits and Strategies. Retrieved from www.worldbank.org
10. <https://www.ifc.org/en/home>
11. <https://uzbektourism.uz/>